

НЕСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ

Атабаева Шахрибону

Навоийский государственный педагогический университет

E-mail: shaxribonuatabaeva@gmail.com

Аннотация. В данной статье проводится анализ функционирования несклоняемых существительных в современном русском языке. Особое внимание уделяется проблеме родовой принадлежности, факторам вариативности и влиянию заимствований на грамматическую систему языка.

Ключевые слова: несклоняемые существительные, категория рода, заимствования, грамматическая норма, вариативность, русский язык.

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy rus tilidagi o'zgarmas otlarning xususiyatlarini o'rganadi. Jins masalasi, o'zgarishga hissa qo'shuvchi omillar hamda qarz so'zlarning tilning grammatik tizimiga ta'siri alohida e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: o'zgarmaydigan otlar, jins, variativlik, rus tili.

Abstract. This article examines the characteristics of indeclinable nouns in modern Russian language. Particular attention is paid to the issue of gender, factors contributing to variation, and the influence of loanwords on the language's grammatical system.

Keywords: indeclinable nouns, gender, variability, borrowings, Russian language.

Современный русский язык представляет собой сложную грамматическую структуру, в которой особое место занимают несклоняемые существительные. Данные языковые единицы рассматриваются не только с морфологической точки зрения, но и с стилистической.

Традиционно существительное определяется как часть речи, выражающая предметность и обладающая категориями рода, числа и падежа. Однако несклоняемые существительные лишены падежных форм и реализуют свои грамматические значения преимущественно синтаксически или смотря на контекст [4, с. 1-2].

Одной из распространённых ошибок при работе с несклоняемыми существительными остаётся неправильное определение их грамматического рода. В русской грамматике такие слова в большинстве случаев традиционно относят к среднему роду, поскольку они не имеют формальных признаков изменения по падежам. Однако любое языковое явление содержит исключения, которые обусловлены историческими или семантическими факторами [5, с. 79].

Особый интерес вызывает группа слов, обозначающих названия языков: хинди, урду, бенгали, пушту, эсперанто. В устной и письменной речи они чаще всего употребляются в мужском роде под влиянием родового понятия «язык» [1, с. 110]. По мнению Е.А. Болтовской, слово «эсперанто» демонстрирует яркую родовую вариативность, связанную с семантикой, когда речь идёт об искусственном языке как о системе, преобладает мужской род (Эсперанто был создан в конце XIX века), а при абстрактном или обобщённом значении - средний (политическое эсперанто как инструмент международного общения) [1, с. 111]. Такие колебания объясняются влиянием контекста и аналогией с другими абстрактными понятиями.

Не менее важной проблемой является вопрос об изменяемости несклоняемых существительных. В.П. Казаков предполагает, что слова типа пальто, кино или метро

постепенно войдут в систему русского склонения, как это произошло с некоторыми заимствованиями ранее. Однако современный литературный язык окончательно закрепил их полную неизменяемость. Формы вроде без пальто, в кинe или в депо (вместо нормативного в депо) встречаются в разговорной практике, но квалифицируются как отклонения от нормы и воспринимаются как просторечные [2, с. 11]. Интересно, что в начале XX века даже известные писатели иногда экспериментировали со склонением таких слов, однако эти попытки не получили поддержки в языке.

Несклоняемые существительные ярко иллюстрируют общую тенденцию русского языка к аналитизму. Они образуют так называемое нулевое склонение, при котором формы единственного и множественного числа внешне совпадают, но различаются грамматически за счёт контекста и согласования. Классический пример: новое кафе открылось на углу (единственное число) - новые кафе открылись по всему городу (множественное число) [3, с. 10]. Синтаксически такие существительные требуют обязательного согласования прилагательных и глаголов.

Основные группы несклоняемых существительных в современном русском языке включают:

1. заимствования (кафе, метро, кино, пальто, такси);
2. названия языков (хинди, урду, эсперанто);
3. географические названия (Сочи, Тбилиси, Баку);
4. аббревиатуры (ООН, МИД, ВТО).

В случае аббревиатур род определяется по опорному слову: ООН приняла решение о гуманитарной помощи (по слову организация, женский род). Географические названия согласуются по роду с родовым понятием: солнечный Сочи (мужской, как город) или красивая Баку (женский, как столица в некоторых контекстах).

В современном языке активно появляются новые несклоняемые единицы под влиянием глобализации и цифровой культуры: латте, смузи, эмодзи, делулу, саунтрес, селфи. Корректное употребление в художественной прозе подчёркивает их нормативность. Например, в современной городской повести: «Она заказала в кафе латте, села у окна и сделала несколько селфи на фоне проезжающего мимо такси». Другой пример из литературного журнала: «Несколько интервью с режиссёром вышли в одном номере, и каждое интервью раскрыло новые грани его творчества». Такие конструкции демонстрируют, как несклоняемые слова легко вписываются в синтаксис без изменения формы.

В средствах массовой информации и публицистике эти слова уже воспринимаются как полностью нормативные. Однако в разговорной речи до сих пор возникают попытки искусственного склонения (в метре, на таксе, с пальтом), которые относятся к сниженному стилю и не рекомендуются в литературном языке.

Несклоняемые существительные обладают значительным стилистическим потенциалом, особенно в художественной литературе. Они позволяют авторам передавать живую, разговорную речь персонажей, создавать эффект естественности, колорита и современности. Яркий пример из поэтического текста: «Мисс в боа откушала рагу, которое не пожелаешь и врагу. А мадам слизала эскимо, что лежало на хромом трюмо» [6]. Здесь сразу несколько несклоняемых существительных (боа, рагу, эскимо, трюмо) используются для ритмической выразительности и стилизации под разговорный стиль.

В заключении несклоняемые существительные являются важным и динамичным компонентом грамматической системы современного русского языка. Они отражают процессы активного заимствования лексики из других языков, а также постепенный переход к аналитическим конструкциям в грамматике. С одной стороны, норма их полной неизменяемости остаётся устойчивой и строго соблюдается в литературном языке. С другой стороны, наблюдается семантически и контекстно обусловленная вариативность (в роде, в стилистических оттенках), которая свидетельствует о живом развитии языка. Изучение этой группы слов не только помогает избежать типичных ошибок в речи, но и позволяет глубже понять актуальные тенденции русского языка и его адаптацию к новым реалиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Болтовская Е.А. О родовой принадлежности несклоняемых неодушевлённых имён существительных, называющих языки // Грамматические категории современного русского языка: функциональный и прагматический аспекты. – Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2024. – С. 108-113.
2. Казаков В.П. Грамматические наблюдения Д.Н. Кудрявского и русский язык сегодня: о склонении неизменяемых существительных // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2023. – Т. 45. – № 4. – С. 9-13.
3. Кузнецова М.В. Изучение русских имён существительных в иноязычной аудитории // Филологические науки. – 2014. – № 1. – С. 1-5.
4. Астен Т.Б., Резниченко А.В. Неизменяемые атрибуты в русском языке (к истории вопроса) // Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – № 2. – С. 91-97.
5. Граудина Л. К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Словарь грамматических вариантов русского языка. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.
6. <https://stihi.ru/2013/05/01/2802>